

5. President of the Republic of Uzbekistan. (2024, February 1). *Decree No. UP-25 on measures to establish the International Center for Digital Technologies*. Retrieved from <https://lex.uz/docs/6957961>
6. Eshov M. P. (2021). Development prospects for digital economy development in Uzbekistan. Conference on Future Technologies.
7. Muminovich A. U. (2021). Prospects for the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan. *Pedagogical Cluster-Journal*.
8. Nusratovich S. K., & Shermatov, X. (2022). Economic development in Uzbekistan, transition to digital and green economy. *Евразийский журнал права*.
9. Nozimova M. (2024). The digital economy in Uzbekistan: Opportunities and challenges. *Journal of Management Value & Ethics*, 14(1).
10. Ogunmola G. A. (2024). Exploring the impact of digital transformation on economic sustainability in Uzbekistan: Opportunities and implications. *Journal of Business and Econometrics Studies*.
11. Sayfutdinov S., & Khamidov O. (2015). Overview of up-to-date experience of the world in the tourism sector of Uzbekistan, with the current innovative technologies and adjustable suggestions. *Academia: An International Multidisciplinary Research Journal*.
12. Гойиназарова С.Б. (2023). Состояние цифрового развития человеческого капитала в Узбекистане. *Инновации и инвестиции*.
13. Рустамова М.М. (2024). Цифровая экономика: перспективы развития в Узбекистане и мировая практика. *Science and Innovation*.
14. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). *Digital Economy Report 2024: Platformization and Development in the Digital Era*. Geneva: United Nations. Retrieved from <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
15. Estonian Information System Authority. (2022). *X-Road: Building the backbone of e-Estonia*. Retrieved from <https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/>
16. Federal Trade Commission. (1998). *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*. Retrieved from <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>
17. Government of the Republic of Korea. (2021). *Digital Government Master Plan 2021–2025*. Ministry of the Interior and Safety (MOIS). Retrieved from <https://www.mois.go.kr/>
18. OECD. (2020). *Digital Economy Outlook 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
19. Office of the California Attorney General. (2018). *California Consumer Privacy Act (CCPA)*. Retrieved from <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>
20. Smart Dubai Office. (2020). *Dubai Data Law and Smart City Initiatives*. Retrieved from <https://www.smartdubai.ae>
21. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations Publications. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
22. World Bank. (2021). *Digital Economy for Central Asia: Country Diagnostic for Uzbekistan*. World Bank Group. Retrieved from <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099519106072217614/p1753570c131440cb0a8c909270f2b5e21c>

XORIJIY MAMLAKATLARDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI

Pazilidinov Muxiddin Maxammadin o'g'li
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
Gmail: m.muhammadin1995@gmail.com
+998-99-538-95-95

Пазилидинов Мухиддин Махаммадинович
Докторант Наманганского государственного университета
Gmail: m.muhammadin1995@gmail.com
+998-99-538-95-95

Pazilidinov Mukhiddin Makhammadin oglu
PhD student at Namangan State University

Gmail: m.muhammad1995@gmail.com
+998-99-538-95-95

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining raqamli transformatsiyasi jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda O'zbekistondagi va dunyoning yetakchi mamlakatlaridagi, xususan, Janubiy Koreya va Hindistonning tajribalari tahlil qilindi. Maqolada raqamli texnologiyalar, jumladan, e-tijorat, raqamli to'lov tizimlari, sun'iy intellekt (AI) va 5G texnologiyalarining kichik bizneslarda joriy etilishi va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri ko'rsatilgan. Janubiy Koreya va Hindistonning muvaffaqiyatli amaliyotlari, o'z navbatida, O'zbekistonda kichik biznesni raqamlashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi strategiyalarni taklif etdi. Shuningdek, maqolada kichik bizneslar uchun raqamli texnologiyalarning samarali qo'llanilishiga to'sqinlik qiluvchi muammolar va ularga qarshi kurashish yo'llari ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy xulosasi raqamli transformatsiyaning kichik bizneslarning raqobatbardoshligini oshirish, yangi bozorlar yaratish va samaradorlikni kuchaytirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, raqamli transformatsiya, e-tijorat, raqamli to'lov tizimlari, sun'iy intellekt, 5G texnologiyalar, raqobatbardoshlik, global bozor.

Аннотация: Статья посвящена изучению процесса цифровой трансформации малого бизнеса и частного предпринимательства. В исследовании проанализирован опыт Узбекистана и ведущих стран мира, в частности Южной Кореи и Индии. В статье рассматривается внедрение цифровых технологий, включая электронную коммерцию, цифровые платежные системы, искусственный интеллект (ИИ) и 5G, в малом бизнесе и их влияние на экономический рост. Успешный опыт Южной Кореи и Индии, в свою очередь, подсказал новые стратегии, которые можно применить для цифровизации малого бизнеса в Узбекистане. В статье также рассматриваются проблемы, препятствующие эффективному использованию цифровых технологий для малого бизнеса, и пути борьбы с ними. Главный вывод исследования подчеркивает важность цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности малого бизнеса, создания новых рынков и повышения эффективности.

Ключевые слова: малый бизнес, цифровая трансформация, электронная коммерция, цифровые платежные системы, искусственный интеллект, технологии 5G, конкурентоспособность, глобальный рынок.

Abstract: This article is devoted to the study of the process of digital transformation of small businesses and private entrepreneurship. The study analyzed the experiences of Uzbekistan and leading countries of the world, in particular, South Korea and India. The article shows the implementation of digital technologies, including e-commerce, digital payment systems, artificial intelligence (AI) and 5G technologies in small businesses and their impact on economic growth. Successful practices of South Korea and India, in turn, suggested new strategies that can be used in the digitalization of small businesses in Uzbekistan. The article also considers the problems that hinder the effective use of digital technologies for small businesses and ways to combat them. The main conclusion of the study emphasizes the importance of digital transformation in increasing the competitiveness of small businesses, creating new markets and increasing efficiency.

Keywords: small business, digital transformation, e-commerce, digital payment systems, artificial intelligence, 5G technologies, competitiveness, global market.

KIRISH. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish global miqyosda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli transformatsiya orqali bu subyektlarning samaradorligini oshirish, bozor infratuzilmalariga integratsiyalashuvi va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash bugungi kundagi asosiy ilmiy-ijtimoiy yo'nalishlardan biridir. Tadqiqotning obyekti – kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining raqamlashtirish orqali iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirish, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar tajribasi asosida o'rganishdir.

Bugungi kunda globallashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish har bir davlatning strategik vazifasiga aylangan. Raqamli texnologiyalar nafaqat biznes jarayonlarini optimallashtirish, balki yangi bozor segmentlarini ochish, mijozlar bilan interaktiv aloqalarni yo'lga qo'yish, operatsion xarajatlarni qisqartirish va umumiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, kichik va o'rta biznes subyektlari raqamlashtirish orqali iqtisodiyotning muhim drayveriga aylanishi mumkin. Xususan, AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya va Hindiston kabi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda bu sohada amalga oshirilgan islohotlar, raqamli infratuzilmaning kengaytirilishi, moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash choralari muhim ijobiy natijalarni bermoqda. Ushbu maqolada xorijiy

mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni raqamlashtirishga doir ilg'or amaliyotlar tahlil qilinadi va ularning O'zbekiston uchun ahamiyati yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQIQT METODOLOGIYASI

So'nggi yillarda bu borada Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO), Jahon Banki, OECD hamda P.Drucker[1], E.Rogers[2], J.Schumpeter[3], M.Porter[4] kabi olimlarning tadqiqotlarida raqamli innovatsiyalarning kichik biznesga ta'siri keng yoritilgan. Biroq, mavjud adabiyotlarda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi, ayniqsa, mamlakatlar kesimida (AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya, Hindiston) kompleks tahlil etilmagan, xalqaro tajribaning tizimli umumlashtirilgan yondashuvi yetishmaydi. Shuningdek, bu jarayonni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlariga doir tadqiqotlar yetarli emas.

Mazkur maqola muallifi o'z ilmiy izlanishlarida yuqorida nomi keltirilgan mutaxassislarning g'oyalari hamda B.A.Lundvall[5], H.Chesbrough[6] va R.Atkinson[7] kabi olimlarning innovatsion tizim va raqamli iqtisodiyotga doir ishlanmalariga tayangan holda, kichik biznesni raqamlashtirishda xorijiy tajribaning konseptual va amaliy jihatlarini tahlil qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har qaysi davlat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bir qator omillarga bog'liq. Kichik biznes va tadbirkorlik ular orasida muhimlaridan hisoblanadi. Buni jahon xo'jaligida yetakchi mamlakatlardagi mazkur soha ko'rsatkichlari orqali bilib olishimiz mumkin (1-jadval). YIM va bandlikni ta'minlashdagi yuqori ulushlar (50% dan yuqori) aholi ehtiyojlarini qondirish orqali ular daromadlarini oshirishda kichik biznesning sezilarli o'rnini yaqqol ko'rsatib turibdi.

1-jadval.

AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Yevropa Ittifoqida kichik biznesning asosiy ko'rsatkichlari 2024-yil[8]

Davlatlar	AQSH	Buyuk Britaniya	Yaponiya	Germaniya	Yevropa Ittifoqi
Ko'rsatkichlar					
Kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari soni, mln.	33.4	5.5	3.6	2.6	22.8
Kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining umumiy korxonalar sonidagi ulushi, %	99.9	99.9	99.7	99.5	99.8
Kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarida band bo'lgan aholi soni, mln.	58.7	16.4	32.2	18.4	84.6
Umumiy bandlikdagi ulushi, %	48.8	60.7	68.8	54.4	64
YIM dagi ulushi, %	44	51	50	52	50

Misol tariqasida, AQSH iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni batafsilroq ko'rib chiqamiz.

2000-yillarning boshidan boshlab raqamli texnologiyalar turli korxonalar, jumladan, kichik kompaniyalarning biznes jarayonlariga keng joriy etildi. Internet-texnologiyalar, onlayn-savdoning rivojlanishi, raqamli marketing, bulutli hisoblash, internet-savdo platformalari – bularning barchasi tadbirkorlar uchun mavjud bo'lib, ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi.

Internetning o'sishi bilan, masalan, ijtimoiy tarmoqlar, mobil texnologiyalar, Big Data tahlillari va boshqalardan Qo'shma Shtatlardagi kichik biznes subyektlari faol foydalana boshladi. Kichik biznesni raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus dastur va tashabbuslar ham kengaydi. 2000-yillarning boshidan va undan keyingi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalar Qo'shma Shtatlarda kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishining ajralmas qismiga aylandi, bu esa kichik biznesning rivojlanishi, samaraliroq bo'lishi va raqobatbardosh bo'lishi uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Bu boradagi AQSh tajribasining muhim jihatlari:

1. Startaplar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Qo'shma Shtatlar startaplar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun keng infratuzilmaga ega. Venchur kapitali, inkubatorlar, akseleratorlar, texnoparklar, davlat tomonidan moliyalashtirish dasturlari va soliq imtiyozlari yuqori texnologiyali tarmoqlarda kichik biznesning paydo bo'lishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, AQSH innovatsion startap g'oyalar bo'yicha ham dunyoda yetakchilardan bo'lib, ular barcha amerika

korxonalarining 51% ini tashkil etadi va YIMning 25% ini ishlab chiqaradi. Qiymati 1 yil ichida 1 mlrd.dollarga yetgan startup korxonalar soni 2023-yil holatiga 666 ta bo'lib, jami dunyodagi shundaylarning 42% iga teng demakdir. Bilamizki, ular innovatsiyalar va va texnologiyalarga asoslanadi.

2. Jarayonlarni raqamlashtirish: Amerika kompaniyalari biznes jarayonlari, resurslarni boshqarish, marketing va sotishni optimallashtirish uchun raqamli vositalarni faol ravishda joriy qilmoqda. Bulutli texnologiyalar, Big Data tahlillari, mobil ilovalar va onlayn marketingdan foydalanish biznes samaradorligini oshirishga yordam beradi.

3. Raqamli iqtisodiyot ekotizimi: Qo'shma Shtatlar rivojlangan raqamli iqtisodiyot ekotizimini ishlab chiqdi, jumladan, dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari, internet provayderlari, tadbirkorlar uchun onlayn platformalar, moliya institutlari, raqamli transformatsiya bo'yicha konsalting kompaniyalari va boshqalar.

4. Tadbirkorlarni o'qitish va qo'llab-quvvatlash: Qo'shma Shtatlardagi turli dastur va tashabbuslar kichik biznes uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bepul kurslar, master-klasslar, vebinarlar va maslahatlar beradi. Kichik biznes ma'muriyati (SBA) kabi tashkilotlar ham bor, ular tadbirkorlarga raqamli imkoniyatlarga ega biznesni boshlash va rivojlantirish jarayonida yordam beradi.

5. Onlayn platformalardan foydalanish imkoniyatini oshirish: Etsy, Shopify, eBay kabi onlayn platformalar kichik tadbirkorlarga o'z tovar va xizmatlarini onlayn reklama qilish va sotish imkonini beradi, bu esa ularning bozorini kengaytiradi.

COVID-19 koronavirus pandemiyasi AQSHda shundog'am jadal bo'lgan raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirib yubordi. 2021 yilga kelib "Amerika qutqaruv rejasini" qabul qilindi (America Rescue Plan Act of 2021). U asosida amalga oshirilgan islohotlar kichik biznes va tadbirkorlikda raqamlashtirishni 30% dan 55% gacha o'sishiga sabab bo'ldi. Ishchilarni yangi texnologiyalar va sun'iy intellekt bilan muloqot qilishga o'rgatish bo'yicha ta'lim dasturlarini yaratish, texnologiyalarni rivojlantirish uchun 300 million dollar mablag' ajratilishi (masalan, tadbirkorlarni o'qitish uchun akseleratorlar va inkubatorlarga sarmoya kiritish uchun), uy xo'jaliklari va korxonalarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash uchun 10 mlrd. dollarlik investitsiyalarning yo'naltirilishi shular qatoridadir[9].

AQSh tajribasi innovatsiyalarni rag'batlantirish, ishbilarmonlik muhitida samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun texnologiyalardan samarali foydalanishga misol bo'la oladi.

Kichik biznesni raqamlashtirish bo'yicha Xitoy tajribasini o'rganish maqsadga muvofiq. Boisi mamlakat YIMining 10% raqamli iqtisodiyot hissasiga to'g'ri keladi. Kichik va o'rta korxonalar sanoatning ko'plab tarmoqlariga kirib borgan bo'lib soliq tushumlarining 50%, YIMning 60% dan ortiq qisimini ta'minlaydi. Bunday natijaning bir nechta sabablarini sanab o'tishimiz mumkin.

1. Elektron tijoratning rivojlanganligi.

- Tencent holdings, Alibaba, Byte Dance, JD.com kabi yirik onlayn savdo egalari millionlab xaridorlarga o'zlarining qulay logistika va to'lov xizmatlarini ko'rsatadilar.

- Weixin (WeChat). Nafaqat muloqot messenjeri, balki, onlayn to'lovlar, onlayn do'konlar, onlayn marketing orqali mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi platformaga aylanganligi kichik biznes uchun qulay raqamli imkoniyatdir.

- Mobil tijoratning rivojlanganligi. Xitoyliklar o'zlarining smartfonlaridan xaridlar uchun samarali foydalanadilar. Bu mobil to'lov tizimlari, onlayn buyurtmalar va yetkazib berish xizmatlari uchun ilovalar kabi raqamli vositalarni rivojlanishini rag'batlantiradi.

2. Raqamli moliya.

- Ant Financial. Bu kompaniya Alibabaga tegishli bo'lib, kredit, sug'urtalash, investitsiya, to'lov tizimlari xizmatlarini onlayn amalga oshirishi kichik biznesni moliyalashtirish imkoniyatini kengaytiradi.

- Texnika taraqqiyoti. Yangi turli texnologiyalar startupchilar va kichik tadbirkorlarni moliyalashtirish, sug'urtalash va to'lov tizimlaridan foydalanishlarini osonlashtiradi.

3. Raqamli infratuzilma.

- Tezkor internet.

- 5G rivojlanishi. Yangi 5G texnologiyalari Internet vositalari rivojlanishini tezlashtiradi. Bu kichik tadbirkorlik samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt va boshqa shu kabi yangiliklardan foydalanishni jadallashtiradi.

- Elektron savdo.

4. Yangi biznes modellar.

- Hamkorlikda ishlash uchun platformalar.

- Onlayn ta'lim

5. Davlat ko'magi

- "Made in China 2025"

- "Internet+"

- Texnologik parklar. Xitoyda

Xitoyning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha tajribasi dunyo uchun o'ziga xos namunadir. So'nggi yillarda Xitoy kichik va o'rta korxonalarining (KO'K) raqamli transformatsiyasini rag'batlantirish maqsadida muhim qadamlar qo'ydi. Quyida asosiy yutuqlar va strategiyalar keltirilgan:

Raqamli texnologiyalarning keng qamrovli qo'llanilishi. Xitoyda kichik bizneslar raqamli texnologiyalar, masalan, bulutli hisoblash, sun'iy intellekt va 5G texnologiyalarini joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga erishmoqda. IDC tadqiqotlariga ko'ra, 2023-2026 yillarda Xitoy kompaniyalarining raqamli biznes bo'yicha xarajatlari yiliga o'rtacha 19,1% o'sadi. 2027-yilga kelib, Xitoyning eng yirik 2000 kompaniyasining daromadining 40% raqamli mahsulot va xizmatlar orqali ta'minlanishi kutilmoqda[10]. Xitoy tajribasini o'rganishda yana quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Elektron tijorat va to'lov tizimlari. Elektron tijorat Xitoyning kichik bizneslarida asosiy raqamlashtirish drayverlaridan biridir. Kompaniyalar JD.com va Taobao kabi platformalarda faoliyat yuritib, bozor ko'lamini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Mobil to'lov tizimlari, xususan, Alipay va WeChat Pay, kichik biznes uchun yangi mijozlar jalb etishda muhim vositaga aylangan.

Hukumatning qo'llab-quvvatlash dasturlari. Xitoy hukumati besh yillik rejasida (2021-2025) raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. Bu rejaga ko'ra, 2025-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushini 10% ga yetkazish maqsad qilingan. Hukumat kichik bizneslarni moliyaviy va texnik yordam dasturlari orqali raqamli texnologiyalarni qabul qilishga rag'batlantirmoqda.

Kadrlar malakasini oshirish. Raqamlashtirishning muvaffaqiyati texnologik ko'nikmalarga bog'liq. Xitoyda raqamli savodxonlikni oshirish va raqamlashtirish bo'yicha treninglar keng miqyosda tashkil qilinmoqda. Bu nafaqat biznesni raqamlashtirishni tezlashtirish, balki ishchi kuchi bozorini ham o'zgartirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida Janubiy Koreya respublikasi tajribasini ham o'rganildi. Janubiy Koreya respublikasi esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirishda sezilarli yutuqlarga erishgan. 2021-2023 yillarda raqamli texnologiyalarni tadbirkorlik sektoriga integratsiya qilishga qaratilgan bir qator tashabbuslar amalga oshirildi. Xususan, e-tijorat, raqamli to'lov tizimlari va bulutli xizmatlar kichik va o'rta bizneslar uchun muhim vositalarga aylandi. Raqamli platformalar, masalan, Kakao T va Baemin keng tarqaldi va ular bizneslarga yangi mijozlar topishda va xizmatlarni raqamli tarzda taqdim etishda yordam berdi. Shuningdek, Janubiy Koreyada kichik bizneslar uchun raqamli xizmatlar va infrastrukturani rivojlantirishga qaratilgan siyosatlar mavjud. 2021–2023 yillarda kichik va o'rta bizneslar uchun IT xizmatlaridan foydalanish ortdi. Biroq, hali ham ba'zi muammolar mavjud, masalan, bulutli texnologiyalarning kengroq joriy etilishi, chunki kichik firmalar hali ham bu texnologiyalarni to'liq o'zlashtirishda qiyalayotganini ko'rsatadi.

Janubiy Koreya davlat va xususiy sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiyani davom ettirishga intilmoqda. Bu jarayonda 5G texnologiyasi va sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati oshmoqda. Shu bilan birga, korxonalariga onlayn rezervatsiya va buyurtmalarni qabul qilish imkoniyatlarini yaratish orqali ularning raqamli xizmatlar ko'rsatishdagi samaradorligini oshirishga yordam berilmoqda.

2021-yildan boshlab, Janubiy Koreya kichik va o'rta bizneslarni raqamlashtirish bo'yicha ko'plab dasturlarni amalga oshirdi. 2021-yilda kichik bizneslarning 40% dan ortig'i raqamli texnologiyalarni joriy etgan, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 60% ga yetdi.

Janubiy Koreya kichik bizneslar uchun elektron tijorat bozorini kengaytirish maqsadida "Digital Small Business Ecosystem" platformasini joriy etdi. Bu platforma kichik bizneslarga onlayn sotuvlarni boshqarish, mahsulotlarni raqamli tarzda reklama qilish va xalqaro bozorga chiqish imkonini beradi.

Koreya hukumati kichik bizneslarga raqamli transformatsiya jarayonida sun'iy intellekt (AI) va 5G texnologiyalaridan foydalangan holda yangi biznes imkoniyatlarini yaratishga yordam berdi. 2022-yilda sun'iy intellektni qo'llash darajasi kichik bizneslar orasida 25% ga ko'tarildi[11].

2023-yilda kichik bizneslarga raqamli platformalarda ishlashni osonlashtirish uchun hukumat 500 million dollar miqdorida subsidiyalar ajratdi, bu esa 5000 dan ortiq kichik biznesning raqamli infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qildi.

Koreya hukumati kichik bizneslarga raqamli xizmatlardan foydalanishni rag'batlantirish uchun vaucher tizimini joriy etdi. 2023 yilda 10,000 dan ortiq kichik biznes bu vaucherni olish orqali o'z faoliyatlarini raqamlashtirdi.

Shuningdek, izlanishlar daomida Hindiston tajribasi ham ko'rib chiqildi. Hindistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirish so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. 2020-yildan boshlab, Hindistonning raqamli to'lov tizimlari, masalan, UPI (Unified Payments Interface) va boshqa mobil to'lov

ilovalari orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar sezilarli darajada oshdi. 2021-yilda bu tizimlar orqali 38 milliard tranzaksiya amalga oshirilgan, ularning umumiy qiymati 900 milliard dollarni tashkil etgan. 2022-yilda esa bu ko'rsatkich 74 milliard tranzaksiyaga yetdi, umumiy qiymat esa 1,5 trillion dollarga ko'tarildi. Bu raqamlar Hindistonning kichik bizneslarini raqamli tizimlar orqali moliyaviy imkoniyatlarga yanada keng kirish imkonini yaratganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, Hindiston hukumati kichik bizneslarga raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlash uchun turli dasturlarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2022-yilda Hindiston hukumati yangi RAMP dasturini ishga tushirdi. "Raising and Accelerating MSME Performance" (RAMP) dasturi orqali kichik va o'rta bizneslar uchun mavjud bo'lgan tizimlar yanada takomillashtirilgan va bu orqali ularning bozor ulushi hamda eksport salohiyati oshirildi. Bu dastur MSME (Micro, Small, Medium Enterprises) larga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda, ularning biznes imkoniyatlarini kengaytirishda va xalqaro bozorlar bilan aloqalarini mustahkamlashda yordam berdi. 2022-yilda 7 000 dan ortiq MSME tashkilotlari bu dasturga jalb qilindi, bu orqali ularning ishlab chiqarish samaradorligi va global raqobatbardoshligi oshdi. Dastur orqali 1,2 milliondan ortiq kichik va o'rta bizneslar internet va mobil platformalarda o'z mahsulotlarini onlayn sotish imkoniyatiga ega bo'ldi. Dastur doirasida MSME-larga raqamli to'lovlar, marketing va elektron tijorat bo'yicha treninglar va qo'llab-quvvatlash ko'rsatilgan.

Hindistonda MSME sektori mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga (YIM) taxminan 30% hissa qo'shadi, shuningdek, oxirgi besh yil ichida bu sektorning umumiy eksportdagi ulushi 50% atrofida saqlanib kelgan. 2024 yilga kelib, kichik va o'rta biznes (MSME)larning raqamlashtirilishi Hindiston yalpi ichki mahsulotiga (YAIM) 158–216 milliard dollar qo'shishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ushbu sektor hozirda Hindiston ishlab chiqarish YAIMining 6,11%, xizmatlar YAIMining 24,63% va umumiy ishlab chiqarish mahsulotining 33,4% ni tashkil etadi. Hindiston raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasida dunyoda uchinchi o'rinda turadi, bu asosan kichik bizneslarda elektron tijorat va raqamli to'lovlarning jadal joriy etilishi bilan bog'liq. Hukumatning "Atmanirbhar Bharat" kabi tashabbuslari va raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlayotgan startaplar, masalan, Khatabook va Shiprocket, ushbu sektorda raqamli yechimlarni kengaytirishga yordam bermoqda.

Hindistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha so'nggi 3 yil ichida amalga oshirilgan tadbirlar va statistikalar quyidagicha:

Onlayn Tizimlar va Platformalar. Hindistonning kichik bizneslari uchun onlayn platformalar va xizmatlar juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu ular uchun yangi bozorlarni ochmoqda. Masalan, Bharat eMarket platformasi 2023-yilda kichik va o'rta bizneslarga 300 milliondan ortiq mijozga onlayn savdo imkonini taqdim etdi[12]. Bu platforma yordamida hind bizneslari o'z mahsulotlarini global bozorga chiqarishga muvaffaq bo'ldi

Digital Payment Innovations. Hindiston hukumati kichik bizneslar uchun raqamli to'lov tizimlarini kengaytirish maqsadida yangi innovatsiyalarni joriy etdi. 2023 yilda Paytm, PhonePe kabi ilovalar orqali kichik bizneslarning 75% dan ortig'i raqamli to'lov tizimlarini qabul qila boshladi, bu esa ularning tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga va ularni tezroq to'lovlar olishga imkon yaratdi.

Hindistonda kichik bizneslar uchun raqamlashtirish nafaqat moliyaviy kirish imkoniyatlarini oshirish, balki ularning samaradorligini oshirishga ham yordam bermoqda. Yangi texnologiyalar va platformalar, masalan, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash uchun CRM tizimlari, raqamli to'lovlar va onlayn marketing vositalari, kichik bizneslar uchun yangicha imkoniyatlar yaratmoqda.

Bu barcha omillar Hindistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni raqamlashtirish sohasidagi yutuqlarni ko'rsatadi va kelgusi yillarda yana ko'proq o'sish kutilmoqda.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining raqamli transformatsiyasi jarayonida raqamli texnologiyalarning roli o'rganildi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi, shuningdek, dunyoning yetakchi davlatlari, xususan, Janubiy Koreya va Hindiston tajribalari tahlil qilindi. Kichik bizneslarning raqamlashtirilishi global iqtisodiyotda o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, jumladan, e-tijorat, raqamli to'lov tizimlari, sun'iy intellekt (AI), va 5G texnologiyalarining keng qo'llanilishi, kichik va o'rta bizneslarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Janubiy Koreya va Hindistonning tajribalari raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va texnologik omillarni ko'rsatdi. Koreya Respublikasining kichik bizneslarni raqamlashtirishga qaratilgan yondashuvi va sun'iy intellekt va 5G texnologiyalarini joriy etishdagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, Hindistonning raqamli to'lov tizimlari va "RAMP" dasturi orqali

kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash amaliyotlari, ushbu mamlakatlarning iqtisodiy o'sishida muhim omil bo'ldi.

Hindistonda kichik bizneslarning raqamli tizimlar orqali yangi bozorlar va moliyaviy imkoniyatlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, o'z navbatida, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni raqamlashtirishni rivojlantirish uchun ham qimmatli tajriba bo'lishi mumkin. O'zbekiston uchun muhim jihat shundaki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning raqamli transformatsiyasini amalga oshirishda hukumat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurati mavjud. Bu jarayonda davlat tomonidan ko'rsatiladigan rag'batlar va subsidiya tizimlari, shuningdek, kichik bizneslarga raqamli texnologiyalarni joriy etishda qo'llab-quvvatlash dasturlari ahamiyatlidir.

Bundan tashqari, raqamli transformatsiya kichik bizneslar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi va shu bilan birga, ularning samaradorligini oshiradi. Elektron tijorat, raqamli to'lov tizimlari va onlayn marketing vositalarini kengaytirish orqali kichik bizneslar nafaqat ichki bozor, balki global bozorga chiqish imkoniyatlarini qo'lga kiritadilar. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi kichik bizneslar uchun yangi biznes modelarini yaratish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va xarajatlarni qisqartirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishida hali ham ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Kichik bizneslarning bulutli texnologiyalarni to'liq o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, shuningdek, innovatsion texnologiyalarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, raqamli tizimlarga bo'lgan talabning ortishi bilan birga, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirishni talab qiladi. O'zbekiston uchun raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda tizimli yondashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning samarali strategiyasi zarur.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida joriy etilishi, global miqyosda iqtisodiy o'sishni ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish, yangi bozorlar va moliyaviy imkoniyatlarga kirishni kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston uchun bu sohada amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va kichik bizneslarga raqamli texnologiyalarni joriy etishda amaliy yordamni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Друкер, П. Ф. Посткапиталистическое общество / пер. с англ. – М.: ХарперБизнес, 1993. – 288 с.
2. Роджерс, Э. М. Диффузия инноваций / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 576 с.
3. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / пер. с англ. – М.: Экономика, 2001. – 424 с.
4. Портер М. Конкурентное преимущество стран / пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.
5. Лундвалль Б.-А. Национальные инновационные системы: К теории инноваций и взаимодействующего обучения / пер. с англ. под ред. С. Г. Косолапова. – М.: Наука, 1996. – 320 с.
6. Чесбро Х. Открытые инновации: Новый императив для создания и получения прибыли от технологий / пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 368 с.
7. Эткинсон Р. Прошлое и будущее экономики США: долгие волны инноваций, которые обеспечивают циклы роста. – Вашингтон: Информационно-технологический и инновационный фонд (ITIF), 2004. – 270 с.
8. Цифровая трансформация малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки в условиях пандемии COVID-19. Петровская Наталья Евгеньевна. Стратегии и инновации, JEL O31; N72; G01.
9. America Rescue Plan Act of 2021
10. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/china/the%20future%20of%20digital%20innovation%20in%20china%20megatrends%20shaping%20one%20of%20the%20worlds%20fastest%20evolving%20digital%20ecosystems/future-of-digital-innovation-in-china.pdf>
11. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-south-korea>.
12. <https://msme.gov.in/sites/default/files/MSMEANNUALREPORT2022-23ENGLISH.pdf>